

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

УПРАВУВАЊЕ СО РАЗВОЈОТ
НА ЕКОНОМСКИТЕ
РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ:
ЕВРОАЗИСКА ПЕРСПЕКТИВА
VI Меѓународна научна и
практична конференција

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ:
ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
VI Международная научно-
практическая конференция

30-31 мај 2016 година,
Штип, Македонија
30-31 мая, 2016
Штип, Македония

УДК: 339.922(470:497.7)

М.Л.Калужский

Омский государственный технический университет, кандидат философских наук

M.L.Kaluzhsky

Omsk State Technical University, PhD

ГОРИЗОНТЫ РОССИЙСКО-МАКЕДОНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Статья о перспективных направлениях развития российско-македонских экономических отношений в условиях глобального экономического кризиса. Автор анализирует возможности, открывающиеся для македонских предпринимателей на российском рынке. Особое внимание уделено вопросам институционального стимулирования взаимного экспорта и перспективам экономической интеграции двух стран.

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, Македония, внешнеэкономические отношения, экономическая интеграция, сетевая экономика, электронная коммерция, институциональная среда, распределительная логистика, российско-македонские отношения.

MARKETING ENVIRONMENT OF E-COMMERCE AS A DRIVER OF RUSSIAN-MACEDONIAN ECONOMIC RELATIONS

An article about the promising directions of development of the Russian-Macedonian economic relations in the context of the global economic crisis. The author analyzes the opportunities for Macedonian entrepreneurs in the Russian market. Particular attention is paid to the institutional incentives of mutual exports and the prospects of economic integration between the two countries.

Keywords: foreign economic relations, Macedonia, economic integration, network economy, e-commerce, institutional environment, distribution logistics, Russian-Macedonian relations.

Особенности ситуации. На Балканском полуострове российско-македонские экономические связи, пожалуй, в наибольшей степени оказались подвержены негативному влиянию финансово-экономического кризиса. С одной стороны, это влияние проявилось в деградации промышленности, снижении потребительского спроса и покупательной способности населения. С другой стороны, продолжающаяся глобализация рынков вызвала растущую концентрацию производств и утрату конкурентоспособности экономиками балканских стран, постепенно превращающихся в зависимую периферию внешних центров экономического развития.

Поэтому не удивительно, что на первое место в межгосударственных отношениях выходят прагматические подходы, отражающие общий вектор трансформации не только экономических, но и неразрывно связанных с ними социально-политических, культурных и иных приоритетов малых государств Южной Европы [7, п. 66]. Это свойственно как македонской, так и российской стороне межгосударственных отношений. Не случайно, несмотря на историческую, культурную и политическую общность, Македония изначально рассматривается российской стороной в первую очередь как одна из «*транзитных территорий для экспорта российских энергоносителей и других товаров в Западную Европу*» [5, с. 27; 6, п. 66].

Относительное удобство транзитного расположения определяется не только перспективами экспорта российских энергоносителей через территорию Македонии, но и расположением на ней сразу двух панъевропейских транспортных коридоров:

1) коридор № 8: Дурес – Тирана – Скопье – София – Варна,

2) коридор № 10: Зальцбург – Любляна – Загреб – Белград – Ниш – Скопье – Велес –

Салоники.

И, хотя указанные коридоры не имеют прямого выхода к Российской Федерации, как например коридор № 9: Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва – Псков – Киев – Кишинев – Бухарест – Димитровград – Александруполис, их наличие все равно открывает перед страной

дополнительные экспортно-импортные возможности. Российским поставщикам эти возможности потенциально способны обеспечить беспоплатный доступ к потребительским рынкам стран с населением более 650 млн. человек в Европейском Союзе, Южной и Восточной Европе, а также Турции.

Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса Российской Федерации в условиях продолжающихся экономических санкций, поскольку Европейский Союз по-прежнему остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Российской Федерации. Статистика показывает, что на его долю приходится свыше 45% российского товарооборота, тогда как на страны АТЭС остается чуть более 27%, а на все страны СНГ – около 12% [11].

Не менее важные перспективы с развитием панъевропейских транспортных сетей открываются и у македонских предпринимателей. И дело не в том, что Македония предлагает российскому бизнесу пониженную ставку по налогу на прибыль, налоговые каникулы на десять лет в специальных свободных экономических зонах, развитую инфраструктуру и государственную поддержку. И даже не в установке на привлечение внешних инвестиций, закрепляющих зависимое положение македонской экономики.

Новые возможности связаны с инициативным развитием местного товарного производства и прямым выходом не только торговых посредников, но и македонских товаропроизводителей на российские рынки. Причем, для македонской стороны открывающиеся возможности имеют гораздо большее значение, поскольку в любом случае товарные поставки из Македонии составят лишь ничтожно малую долю в общем объеме российского импорта.

Революция сетевой экономики. Преимущественно новые возможности российско-македонских экономических отношений связаны с последствиями глобализации. Именно глобализация привела к возникновению феномена «сетевой экономики» (от англ. *Networked economy*), построенной на совершенно иных основополагающих принципах и требующей принципиально новых подходов к организации бизнеса. Формирование сетевой экономики произошло в условиях не только перехода к новому длинному экономическому циклу Н.Д. Кондратьева, но и наложившегося на него структурного кризиса.

Такое наложение делает переживаемый кризис гораздо более глубоким и продолжительным. Его первопричина заключается не только в исчерпании ресурса технологий предшествующего экономического цикла, но и возможностей экстенсивного развития, когда новых неосвоенных рынков для освоения попросту не осталось. После распада соцлагеря и затем СССР проблема решалась за счет передела освобождающихся рынков. Однако сегодня указанный ресурс экстенсивного экономического роста практически исчерпан. Вместе с тем, это не означает, что исчерпаны возможности экономического роста всей мировой экономики. В период структурных кризисов новые возможности появляются именно там, где исчерпываются прежние, но уже на новых принципах и для новых участников рынка.

Новые возможности сетевой экономики основаны на всеобщей доступности глобальных информационных сетей и формировании интегрированных транспортно-логистических систем [3; с. 36]. Достаточно точное определение, отражающее институциональные преимущества сетевой экономики, было дано еще в 1997 году в докладе Европейской Комиссии «Status Report on European Telemarketing: Telemarketing 1997»: **Сетевая экономика – это «среда, в которой любая компания или индивид, находящиеся в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, торговли, обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия»** [2, с. 13].

Институциональные преимущества сетевой экономики для мелких и средних субъектов предпринимательства заключаются в следующем:

1. **Трансграничность сделок**, поскольку участниками электронных сделок являются все пользователи Интернета, независимо от их местонахождения.

2. **Глобальность коммуникаций**, поскольку Интернет представляет собой глобальную коммуникационную среду, в равной мере доступную всем пользователям.

3. **Низкий входной барьер**, поскольку электронные сделки не требуют ни большого начального капитала, ни высокого уровня начальной подготовки участников.

4. **Транснационалност бизнеса**, поскольку в виртуальной среде Интернета участники сделок фактически находятся вне государственных юрисдикций.

Все это ведет к тому, что мелкий и средний бизнес получают возможность на равных конкурировать с крупными корпорациями и даже теснить их на рынках не высокотехнологической продукции. Кроме того, в глобальной экономике получило широкое распространение такое явление как **виртуальные предприятия**, зачастую не имеющие ни офиса, ни единой юрисдикции, ни формализованных отношений. Группы единомышленников объединяются в виртуальной среде для решения общей задачи под руководством одного из участников на равноправной (долевое участие) или договорной (возмездное участие) основе. Коммуникативной средой виртуальных предприятий в сетевой экономике служат специализированные социальные сети (Viadeo, Профессионалы.ru), биржах фрилансеров (FL, Фрилансим и т.п.) или тематические форумы. Тогда как использование облачных технологий (в России это – Bitrix24, ONLYOFFICE и др.) позволяет полностью виртуализировать работу таких организаций.

Сегодня нет особых препятствий для дистанционной регистрации за рубежом оффшорной компании, дистанционного подбора персонала, дистанционного размещения заказов (в первую очередь в Китае) и организации дистанционных продаж на глобальных рынках (Alibaba, AliExpress, eBay и т.п.). К примеру, предприниматель, зарегистрированный в оффшоре с помощью интернет-посредника, нанимает в частном порядке технолога для разработки документации на товар посредством биржи фрилансеров. Затем, при помощи специализированного посредника, он находит производителя в Китае, готового изготавливать конечный продукт. Конечный продукт производится и отгружается потребителям по предзаказам со склада логистическим провайдером из Китая после реализации на электронных торговых площадках [6, с. 181-208].

Технологически этот процесс обеспечивают специализированные логистические посредники, позволяющие предпринимателям сосредоточиться на реализации бизнес-идей, не заботясь об организационно-формальной стороне дела. Все заботы о ней берут на себя провайдеры логистических услуг:

1) **юридические посредники** обеспечивают минимизацию налогообложения путем регистрации бизнеса в оффшорной юрисдикции;

2) **кадровые посредники** предоставляют услуги по подбору персонала и арбитражу (через рейтинг) при его найме;

3) **экспертные посредники** осуществляют поиск производственных мощностей для изготовления продукции, контроль и приемку готовых изделий на месте;

4) **торговые посредники** оказывают услуги по организации электронных продаж в режиме 365-7-24 и также осуществляют арбитраж по сделкам;

5) **платежные посредники** (AliPay, PayPal, Skrill и т.п.) предоставляют услуги интернет-эквайринга по дистанционному приему платежей;

6) **распределительные посредники** (фулфилментовые компании) осуществляют весь комплекс услуг по сортировке, упаковке, маркировке и экспедированию товаров от поставщиков к конечным потребителям.

Инновации сетевой экономики. Лежащий в основе сетевой экономики логистический провайдинг привел к поистине революционным преобразованиям в рыночной среде. Еще не так давно крупные корпорации монополично контролировали глобальные каналы товародвижения, не допуская к ним национальных конкурентов. Сегодня, параллельно с этими каналами, практически повсеместно возникают новые, неподконтрольные никому, более дешевые и доступные для мелкого и среднего бизнеса виртуальные каналы сбыта. В результате глобальные корпорации стремительно утрачивают рынки и объемы продаж, а их конкурентные преимущества нивелируются. При этом значительная часть наблюдаемого падения мирового потребительского спроса связана не с деградацией промышленного производства и неплатежеспособностью потребителей, а перетоком этого спроса в электронную коммерцию в теневом секторе сетевой экономики.

Наиболее заметные перемены наблюдаются в следующих сферах:

1. **Трансформация институций** [6, с. 153-180]. Коренным образом меняются институции, как менеджмента, так и маркетинга. Менеджмент переориентируется на узкую

специализацију (производство, услуги и т.п.), а маркетинг сосредотачивається на адаптивном поведениу в условуях висококонкурентной рыночной среды. Товарные и ценовые преимущества уступають лидирующую роль сбытовым и коммуникативным преимуществам в конкурентной борьбе на виртуальных рынках. Выигрывает там не тот, кто предлагает более качественные товары по низкой цене, а тот, кто способен дистанционно принять виртуальный заказ и вовремя выполнить его. Цена и качество товаров в виртуальной среде сетевой экономики переходят в категорию «при прочих равных».

2. **Трансформация цепей поставок** [6, с. 185-208]. На смену традиционной модели «производитель – оптовик – розница – потребитель» приходит новая модель «поставщик – логистические посредники – потребитель». Одновременно возрастает роль предоплаченных заказов, позволяющая поставщикам практически полностью отказаться от привлечения банковских кредитов и товарного кредитования традиционных посредников. В новой модели оборачиваемость вложений зачастую приобретает для производителей отрицательное значение (предзаказы), зато повышается значение гибкости производства и способности поставщиков кастомизировать и кастомеризировать товарные поставки.

3. **Трансформация посредников** [6, с. 213-236]. На смену традиционным посредникам (оптовикам и рознице), извлекающим прибыль из своего привилегированного положения в цепи товародвижения, приходят провайдеры логистических услуг. Они оказывают стандартизированные услуги по фиксированным тарифам, обеспечивая экономию трансакционных издержек поставщикам и снижение цен потребителям. Благодаря этому рынок стремительно уходит от традиционных посредников, которые утрачивают конкурентоспособность в глазах покупателей и поставщиков. Традиционные посредники объективно не способны освоить новые методы работы, поскольку это требует полного отказа от всего предыдущего опыта и сложившихся маркетинговых связей.

В итоге основным фактором конкурентоспособности становится не рыночное доминирование (виртуальные рынки одинаково открыты для всех), но экономия на трансакционных издержках, гибкость и способность к минимизации технологических циклов. Малый бизнес в этом смысле гораздо более мобилен, что позволяет ему быстрее адаптироваться к рыночной ситуации и потеснить на нем более крупных поставщиков.

Интеграция в сетевую экономику. В Македонии по объективным обстоятельствам нет своего глобально значимого бизнеса. Соответственно, нет и проблем, связанных с его деградацией в сетевой экономике. Наоборот, сетевая экономика способна дать «второе дыхание» не только местным предпринимателям, но, что более важно, местным товаропроизводителям (особенно – в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях). Они в наибольшей степени являются ее выгодоприобретателями. Это связано с тем, что конкуренция здесь перемещается из сферы производства в сферу распределения, тогда как товаропроизводители получают возможность сосредоточиться на непосредственном производстве товаров. Им больше не нужно заботиться ни о сбыте продукции, ни о маркетинге, ни о продвижении товаров. В сетевой экономике все указанные функции выполняют за них логистические посредники.

И, что особенно важно, в условиях становления сетевой экономики в России, македонские товаропроизводители оказываются в равных стартовых условиях, как с зарубежными, так и с российскими поставщиками товарной продукции на российском рынке. Вместе с тем, для полноценной интеграции Македонии в сетевую инфраструктуру Российской Федерации требуется решить четыре основных задачи:

1. **Формирование институциональной среды.** Интеграция в глобальную сетевую экономику с целью освоения российского рынка потребует изменения стратегических приоритетов и связанной с ними институциональной политики государства. Вместо упора на привлечение прямых иностранных инвестиций предлагается перенести центр тяжести институционального стимулирования на местных производителей товаров и услуг. В условиях крайне ограниченного рынка Македонии их потенциал также весьма ограничен. Однако на огромном (по македонским масштабам) российском рынке они в состоянии самостоятельно заработать необходимые для развития производства ресурсы, выступая в качестве внутреннего источника инвестиций. В конце концов, те же яблоки в Македонии наверняка растут не хуже, чем в Польше.

В этой связи немаловажен опыт КНР и США, полностью или частично отказавшихся от налогообложения торговых посредников в электронной коммерции, которые освобождены практически ото всех налогов [6, с. 333-335]. Использование этого опыта позволяет не только ускорить процесс формирования сетевой инфраструктуры в Македонии, но и сделать ее юрисдикцию крайне привлекательной для внешних реципиентов. В конце концов, стимулировать экономику можно двумя путями: либо повышая уровень доходов и покупательную способность населения, либо понижая розничные цены и уровень налоговой нагрузки на него. Бюджету все равно, откуда получать ресурсы: от налогообложения физических лиц или от роста налоговых платежей субъектов хозяйствования.

Переход к сетевой экономике подразумевает формирование рыночной инфраструктуры без традиционных оптово-розничных посредников, когда экономия на извлекаемой ими прибыли становится источником конкурентоспособности остальных участников рынка. Естественно, традиционные посредники отчаянно сопротивляются. Поэтому без участия регулятора решить задачу интеграции страны в глобальную инфраструктуру сетевой экономики невозможно. Именно эта задача должна стать важнейшим приоритетом институциональной политики государства.

2. Интеграция в платежную среду. Выход македонских предпринимателей на российский рынок неизбежно потребует их глубокой интеграции в его платежную среду. Местные субъекты рынка должны получить возможность с минимальной комиссией (1-3%) принимать и отправлять платежи через облачные сервисы на условиях публичной оферты, что не составляет большой проблемы с учетом широкого распространения соответствующих сервисов и технологий в России.

Оптимальным вариантом на данный момент является использование глобальных платежных интеграторов *AliPay* и *PayPal*. В ближайшем будущем их место вполне могут занять более дешевые российские аналоги, которые пока не дотягивают до них по уровню сервиса (4PL вместо 5PL) [6, с. 224-226]. Единственная проблема для интеграции македонских субъектов предпринимательства в сетевую инфраструктуру российского рынка состоит в отсутствии соответствующей нормативно-правовой базы, легализующей такого рода платежные отношения.

3. Интеграция в торговую среду. Интеграция македонских поставщиков товаров и услуг в торговую среду российского рынка также не представляет особой проблемы. В России сегодня широко представлены практически все форматы общедоступной электронной торговли: от глобальных (*Alibaba*, *AliExpress*, *eBay*, *Amazon* и др.) до отечественных (*Tiu.ru*, *Ozon.ru* и др.). Все они уже сегодня доступны для македонских поставщиков товаров и услуг, позволяя им заключать прямые сделки с российскими потребителями. Проблема заключается опять же в легализации такого рода сделок и популяризации знаний о технологиях сетевых поставок.

4. Интеграция в логистическую среду. Логистическая среда является важнейшим условием, непосредственно определяющим уровень развития сетевой экономики. Речь идет о создании институциональных условий для формирования общедоступных (ни в коем случае не корпоративных) сервисов, обеспечивающих максимально быструю адресную доставку товаров по минимальным фиксированным тарифам.

Это не обязательно должны быть македонские сервисы, созданные «с нуля». В России указанный сегмент сетевой экономики развит достаточно успешно, охватывая практически всю страну. Проблема заключается лишь в подключении македонской экономики к уже действующим на российском рынке товаропроводящим сетям (*Marsroute*, *SPSR Express*, *USend* и др.). В конечном итоге любой македонский садовод должен иметь возможность заключить виртуальный контракт на поставку собираемого через неделю урожая тех же яблок с предоплатой и прямой доставкой в течение нескольких дней в любой торговый центр Российской Федерации по минимальным тарифам.

Дорожная карта сетевой экономики. Для решения перечисленных задач недостаточно одних лишь механизмов саморегулирования рынка. Здесь требуется целенаправленная институциональная политика государства, способная обеспечить ускоренное распространение новых институций рынка и создание институтов его регулирования. В качестве эталона институциональной политики государства можно сослаться на принятый в 2005 году

Правительством КНР документ *«Некоторые взгляды канцелярии Госсовета КНР на ускоряющееся развитие электронной коммерции»* [10, с. 94-95]. Этот основополагающий акт содержит перечень мер, обеспечивающих ускоренный переход к сетевой экономике, среди которых следует особо отметить:

1. Внесение изменений в законодательную систему с целью усовершенствования правовых норм, финансовой системы и системы налогообложения.
2. Ускоренное создание системы поддержки электронной коммерции в сфере кредитования, стандартов, платежей и перевозок.
3. Повышение доступности информации, а также пропаганда электронной коммерции среди крупных, средних, малых предприятий и потребителей.
4. Усовершенствование технической базы и системы обслуживания электронной коммерции.
5. Пропаганда подготовки кадров в сфере электронной коммерции.
6. Расширение международного сотрудничества, связанного с электронной коммерцией и т.д.

Указанные мероприятия вполне могут дать должный экономический эффект и в Македонии при условии переориентацию институциональной политики государства на ускоренную интеграцию македонских товаропроизводителей в маркетинговую среду виртуального рынка Российской Федерации. При этом усилия должны быть предприняты как с македонской, так и с российской стороны.

Другое дело, что российская сторона объективно не заинтересована в сетевой интеграции с Македонией ввиду малозначительности совместного товарооборота между нашими странами. Положение усугубляется неразвитость механизмов правового регулирования электронной коммерции в России, которая отстаёт в этом отношении от мировых лидеров (КНР и США).

Однако это не означает, что проблема сетевой интеграции македонских товаропроизводителей не имеет решения. Решить ее можно воспользовавшись естественной заинтересованностью Российской Федерации в транзитном статусе Македонии для экспорта сырьевых товаров в европейские страны. Зеленый свет для выхода македонских товаропроизводителей на российский рынок вполне может стать предметом межгосударственного торга при обсуждении транзита российских энергоносителей.

Юридически это может, например, быть оформлено в виде зоны свободной торговли (ЗСТ) через межправительственное соглашение о снятии пошлин и ограничительных мер торговли. Не случайно в мировой практике соглашение о ЗСТ – наиболее распространенный вид региональных соглашений. Тем более что такого рода соглашения не противоречат нормам ВТО, поскольку не вводят дискриминационные режимы по отношению к третьим странам. Главными вопросами соглашения могло бы стать: снятие таможенных пошлин, переход к уведомительному оформлению таможенных грузов и стимулирование (вплоть до инвестирования) развития распределительной инфраструктуры электронной коммерции на границах.

Следует также отметить, что создание крупных логистических центров уже определено Внешнеэкономической стратегией Российской Федерации как одно из ключевых направлений интеграции России в глобальную транспортную систему [5, с. 15]. В качестве мер по реализации этого направления российским регулятором прямо указано поощрение *«кооперационных связей российских компаний с иностранными, обладающими выходом на зарубежные рынки, в том числе с использованием преференциальных торговых соглашений»* [5, с. 16].

Перспективы экономической интеграции. Разработавшее и реализующее Внешнеэкономическую стратегию РФ Министерство экономического развития декларирует в качестве своей цели изменение модели государственного регулирования внешнеэкономической деятельности путем внедрения новых инструментов оперативного управления. Это подразумевает прямое институциональное регулирование и стимулирование внешнеэкономической деятельности [5, с. 39-40]:

1. Планируется разработать краткосрочные (от 1 до 3 лет) программы продвижения экспорта с учетом приоритетности и специфики отдельных зарубежных рынков, отраслевых потребностей экономики и региональных особенностей спроса на экспортируемую продукцию.

2. По ключевым странам – партнерам Российской Федерации планируется подготовить двусторонние планы торгово-экономического сотрудничества (на срок до 3 лет), определяющие целевые параметры и мероприятия по развитию взаимной торговли и инвестиций.

3. Программно-целевое планирование будет дополнено ежегодными директивами зарубежным торговым представительствам Российской Федерации с целью оперативного решения возможных проблем экспортеров в стране пребывания.

4. Планируется ежегодное утверждение «*Основных направлений таможенно-тарифной политики*», определяющих приоритеты таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.

5. Будет организован мониторинг открывающихся возможностей и потенциальных угроз по основным отраслям и географическим направлениям внешнеэкономической деятельности с целью корректировки внешнеэкономической политики Российской Федерации.

В свете вышеизложенного, российско-македонские торгово-экономические связи могли бы стать своего рода «опытным полигоном» для апробации межгосударственных интеграционных процессов между нашими странами. Македония не только способна стать еще одними «воротами» для российских поставщиков в страны Европейского Союза, но и воспользоваться формирующейся логистической инфраструктурой для экспорта собственной продукции на российский рынок.

Общая задача как македонской, так и российской экономики заключается в ускоренной интеграции в глобальную инфраструктуру сетевой экономики, в которой ведущую роль играет не производственный потенциал, а транзакционные издержки. Сетевая экономика открывает глобальные рынки даже для самых мелких предпринимателей, позволяя им на равных конкурировать с крупными корпорациями. Именно эта особенность может быть использована в качестве драйвера российско-македонских торгово-экономических связей на текущем этапе их развития.

Список литературы:

1. Short-term Statistical Data for Economic Movements in the Republic of Macedonia. – Скопје: State Statistical Office, 2016.
2. Status Report on European Telework: Telework 1997 / European Commission Report. 1997 [Электронный ресурс]. – 124 p. – Режим доступа: http://www.etw.org/2003/archives/twk_97.pdf (дата обращения: 21.04.2016).
3. Барковский А.Н. Внешнеэкономическая стратегия России: сценарии до 2030 года (доклад на Ученом совете Института экономики РАН). – М: Институт экономики РАН, 2008.
4. В создании зон свободной торговли Россия ориентирована на Азию / Аналитический центр при Правительстве РФ. [Электронный ресурс]. – 13.11.1915. – Режим доступа: <http://ac.gov.ru/events/06835.html> (дата обращения: 21.04.2016).
5. Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 года (декабрь 2008 г.) / Минэкономразвития России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/vec2020> (дата обращения: 21.04.2016).
6. Калужский М.Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход; изд. 3-е, перераб. и доп. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015.
7. Концепция внешней политики Российской Федерации (Утв. Президентом РФ 12 февр. 2013 г.) [Электронный ресурс]. – М.: НПП «Гарант-сервис», 2016. – 1 электр. опт. диск (CD-ROM).
8. Регулирование интернет-торговли в России: Бюллетень о развитии конкуренции. Январь 2015 г. / Аналитический центр при Правительстве РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/4574.pdf> (дата обращения: 21.07.2015).

9. Снижение порога беспошлинной торговли ударит по конкуренции / Аналитический центр при Правительстве РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ac.gov.ru/expert-in-media/04649.html> (дата обращения: 21.04.2016).
10. Цзюнь Жун Х. Развитие электронной коммерции в Китае / Электронная торговля в СНГ и восточноевропейских странах. – Мн.: БГУ, 2006. – С 92-95.
11. Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-июль 2015 года / Федеральная таможенная служба РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21621:-2015-&catid=53:2011-01-24-16-29-43 (дата обращения: 30.04.2016).

СОДРЖИНА

Р.Г. Власов ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ, ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ, МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	12
Ю.Л. Муравьев ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ.....	28
М.Л.Калужский ГОРИЗОНТЫ РОССИЙСКО-МАКЕДОНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	35
Ю.В.Крупенич,Н.Ю.Симонова ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	43
А.А. Сапунков ПРЕПЯТСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ (ОПЫТ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ II-ОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА, КАК ПРИМЕР ПРЕОДОЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОТСТАЛОСТИ).....	49
Ю.С. Попова АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ	55
Т.Miceski, E.Veselinova СИГНАЛИЗАРАЊЕТО НА НАТАЛИТЕТОТ И ОЧЕКУВАНОТО ТРАЕЊЕ НА ЖИВОТОТ ВО Р.МАКЕДОНИЈА И РУСИЈА ЗА КРЕИРАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ.....	60
Riste Temjanovski TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND NEW GEO-ECONOMIC AND GEOPOLITICS CONTOURS: LINKS OR GAPS.....	71
А.А. Желомко МЕДИАЦИЈА В КОНФРОНТАЦИОННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ И РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УПРАВЛЕНЦА.....	80
О.А. Яскина, Н.С. Сосименко,Е.Н. Арбузова ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ВЫСШЕЙ БИЗНЕС-ШКОЛЫ ОМГПУ.....	84
Е.Д. Ветчинкина, Р.Г. Власов СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННО- ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.....	89

ИЗДАВА / ИЗДАТЕЛЬ

Универзитет „Гоце Делчев“, Економски факултет, Штип, Република Македонија
Универзитет «Гоце Делчев», Экономический факультет, Штип, Македония

ОДГОВОРЕН УРЕДНИК / РЕДАКТОР

Проф. д-р Трајко Мицески

ГЛАВНИ УРЕДНИЦИ / ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

Доц. д-р Благоица Колева, Доц. д-р Елена Веселинова, доц. д-р Емилија Митева Кацарски

УРЕДУВАЧКИ ОДБОР / РЕДАКЦИЈА

Проф. д-р Трајко Мицески (Р. Македонија, претседател), Доц. д-р Љупчо Давчев (Р. Македонија), Доц. д-р Елена Веселинова (Р. Македонија), Доц. д-р Марија Гогова Самоников (Р. Македонија), Доц. д-р Тамара Јованов Марјанова (Р. Македонија), Доц. д-р Благоица Колева (Р. Македонија), Проф. д-р Александар Гачев (Р. Бугарија), Проф. д-р Јово Атељевиќ (Босна и Херцеговина), Проф. д-р Сузана Стефановиќ (Р. Србија), Проф. д-р Мехмет Билгин (Р. Турција), Проф. д-р Никос Хоурвоулиадес (Р. Грција), Доц. д-р Ольга Јаскина (Русија).

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР / ОРГАНИЗАЦИОННИЙ КОМИТЕТ

Проф. д-р Трајко Мицески, Проф. д-р Ристе Темјановски, Проф. д-р Круме Николовски, Проф. д-р Оливера Ѓоргиева – Трајковска, Проф. д-р Еленица Софијанова, Проф. д-р Јанка Димитрова, Доц. д-р Љупчо Давчев, Доц. д-р Елена Веселинова, Доц. д-р Марија Гогова – Самоников, Доц. д-р Тамара Јованов – Марјанова, Доц. д-р Емилија Митева – Кацарски, Доц. д-р Благоица Колева, Доц. д-р Стеван Габер, Доц. д-р Илија Груевски, Доц. д-р Дарко Лазаров, Проф. д-р Роман Власов, Доц. д-р Алена Позаженикова, Проф. д-р Ердоган Ѓунџуполат.

ЛЕКТУРА / КОРРЕКТУРА

Даница Гавриловска-Атанасовска

(македонски јазик)

Проф. д-р Костадин Голаков

(руски јазик)

ТЕХНИЧКО УРЕДУВАЊЕ / ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

Славе Димитров

Благој Михов

РЕДАКЦИЈА И АДМИНИСТРАЦИЈА / РЕДАКЦИОННИЙ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Економски факултет

бул. „Крсте Мисирков“ 66

п.фак 201, 2000 Штип, Република Македонија

Универзитет «Гоце Делчев» - Штип

Экономический факультет

бул. «Крсте Мисирков» 66

п.фак 201, 2000 Штип, Македония

CIP - Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје

33(4+5)(062)

МЕЃУНАРОДНА научна и практична конференција Управување со развојот на економските регионални системи (6 ; 2016 ; Штип)

Управување со развојот на економските регионални системи :

Евроазиска перспектива / VI Меѓународна научна и практична конференција, 30-31 мај, 2016 година, Штип, Македонија = Управление

развитијем економических и региональных систем : Евроазийская

перспектива / VI Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija, 30-31 maja, 2016, Štip, Makedonija. - Штип :

Универзитет Гоце Делчев = Штип = Универзитет Гоце Делчева, 2017. - 370 стр. : табели ; 25 см

Трудови на мак., и рус. јазик. - Библиографија кон трудовите

ISBN 978-608-244-374-4

I. Международная научно-практическая конференция Управление развитијем економических и региональных систем (6 ; 2016 ; Штип) види

Меѓународна научна и практична конференција Управување со развојот на економските регионални системи (6 ; 2016 ; Штип)

а) Економија - Развој - Европа - Азија - Собири

COBISS.MK-ID 102620938

“Goce Delcev” University, 2016

“Higher Business School” OmSPU, Russia, Omsk

“Goce Delcev” University, Macedonia, Stip

VI International scientific and practical conference

Managing the development of economic and regional systems: an Eurasian perspective

30-31 May, 2016 Stip, Macedonia

“Высшая бизнес-школа” Омского государственного педагогического университета
(Россия, Омск)

Универзитет им. Гоце Делчева (Македонија, Штип)

VI Международная научно-практическая конференция

**Управление развитием экономических и региональных систем: Евразийская
перспектива**

30-31 мая, 2016 Штип, Македонија

„Висока бизнис школа“ Омск Државен педагошки универзитет (Русија, Омск)

Универзитет „Гоце Делчев“ (Македонија, Штип)

VI Меѓународна научна и практична конференција

**Управување на развојот на економските и регионалните системи: евроазиски
изгледи**

30-31 мај 2016 година, Штип, Македонија

«Высшая бизнес-школа» Омского государственного педагогического университета
(Россия, Омск)

Универзитет им. Гоце Делчева (Македонија, Штип)

“Higher Business School” OmSPU, Russia, Omsk

“Goce Delcev” University, Macedonia, Stip

Управление развитием экономических и региональных систем: Евразийская перспектива

Managing the development of economic and regional systems: an Eurasian perspective

VI Международная научно-практическая конференция

VI International scientific and practical conference

30-31 мая, 2016

Штип, Македонија

30-31 May, 2016

Stip, Macedonia